

Психология спортивной травмы

Калинкина Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры физического воспитания
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Самара

Аннотация. Данная статья посвящена психологии спортивной травмы. Задача работы заключается в исследовании появления и правилах избегания травм, полученных при физических нагрузках.

Ключевые слова: травмы, стресс, психика, спортсмены

Физическую культуру и здоровье нередко применяют как синонимы. Для поддержания формы и здоровья люди активно занимаются спортом. Но не нужно забывать, что для того чтобы избежать травм различной тяжести, нужно правильно организовывать физическую нагрузку. Некоторые спортсмены подвержены травмам, в то время как другие редко выходят на поле по медицинским причинам. Интуитивно кажется вероятным, что наиболее агрессивные спортсмены получают больше всего травм, однако, допустимо и обратное. Имеются ли определенные типы личности, которые наиболее предрасположены к травмам, нежели другие? Когда спортсмены получают травму, большая часть относятся к ним спокойно. Спортивные болельщики восхищаются тяжело травмированными игроками, которые возвращаются в игру в рекордно короткие сроки, несмотря на явный продолжающийся дискомфорт.

Тем не менее, известны несколько случаев спортсменов, когда во время реабилитации им требовалось психиатрическое лечение. Почему существует такая разница? Боязнь перед последствиями травмы на боль и работоспособность, безусловно, является значимым фактором, определяющим скорость реабилитации. Должны ли тренеры применять специальные стратегии, для того чтобы помочь спортсменам лучше справиться с травмой? Имеют ли эти стратегии ускорять возврат спортсменов к соревнованиям?

Тренеры и родители, которые очень сильно грурят спортсменов и/или не могут обеспечить адекватную психосоциальную поддержку, имеют все шансы повысить вероятность получения спортсменами травм. Тренеры могут уменьшить угрозу травм для спортсменов, предпринимая такие шаги, как минимизирование значимости победы "любой ценой", увеличения уверенности спортсменов в себе и обучения их навыкам управления стрессом. Тренеры обязаны гарантировать надежную систему социальной поддержки для своих спортсменов, чтобы избежать этих последствий.

1. Существуют ли какие-либо ключевые психологические факторы или "типы личности", которые, по видимому, связаны с распространенностью спортивных травм?

Было обнаружено, что лишь единицы черт личности связаны с возникновением спортивных травм. Однако психологический стресс, как было показано, предсказывает увеличение травматизма. Таким образом, стресс, образующийся в результате значимых жизненных событий (к примеру, переезд в новый город или школу, или потеря любимого человека), а также небольшие хлопоты, такие как интенсивный график работы, были связаны с повышенным риском

получения травмы. Безусловно, психологические факторы обычно сами по себе не являются причиной травмы. Скорее, они повышают риск получения травмы, когда существуют другие физические факторы, такие как мышечный дисбаланс или, когда спортсмены попадают в травмоопасные ситуации. Считается, что стресс повышает риск получения травмы из-за нежелательного нарушения концентрации или внимания и повышенного мышечного напряжения, связанного с повышенным стрессом. Спортсмены, особенно склонные к травмам, – это те, кто испытывает значительный жизненный стресс, у кого мало социальной поддержки со стороны окружающих и кто имеет мало психологических возможностей для преодоления стресса.

2. Есть ли доказательства того, что психологические качества тренеров, родителей и других людей способствуют большему или меньшему количеству случаев

спортивных травм?

Родители и тренеры оказывают сильное влияние на жизнь спортсмена. Следовательно, они могут повлиять на частоту травм. Я была свидетелем того, как властные тренеры и родители, которые оказывали давление на спортсменов, заставляя их участвовать в соревнованиях во время травмы или участвовать в соревнованиях против их воли. В этой ситуации спортивные тренеры ценны как доверенные медицинские работники и как люди, которые могут информировать спортсмена и вмешиваться в его дела.

3. Есть ли психологическая польза от раннего информирования молодых спортсменов и их родителей о рисках травм в определенный период времени?

Все спортсмены должны понимать, что природа участия в спорте диктует, что в определенный момент времени вероятность получения травмы очень высока. Но вместо того, чтобы акцентировать внимание на неотъемлемых рисках связанные со спортом, следует сосредоточиться на тех вещах, которые могут свести к минимуму вероятность травмы, например, убедиться, что спортсмен находится в хорошей физической форме, практикует безопасные спортивные приемы и учится распознавать, когда ваше тело говорит вам, что что-то не так. Если у спортсменов появится уверенность в том, что они сделали все возможное для снижения вероятности травмы, возможно, риск получения травмы действительно будет сведен к минимуму.

Спортивные тренеры должны приобрести некоторые базовые навыки консультирования, в том числе стать хорошими слушателями. Они должны научиться лечить всего спортсмена, а не только травму. Они должны эффективно общаться, потому что от того, как тренер по легкой атлетике описывает

спортсмену травму или процесс реабилитации, может в некоторой степени зависеть то, насколько спортсмен будет здоров, насколько быстро спортсмен восстановится. Тренеры должны сделать все возможное, чтобы травмированные спортсмены почувствовали, что они важны для команды. Слишком часто тренеры уделяют мало внимания травмированным игрокам. Тренеры должны показать, что они заботятся о благополучии спортсмена и должны настаивать на том, чтобы травмированные спортсмены не возвращались к тренировкам и соревнованиям до тех пор, пока они не будут готовы играть с минимальным риском получения дальнейшей травмы.

5. Существуют ли какие-либо негативные последствия травм для психологии травмированных спортсменов?

В целом, травмированные спортсмены могут испытывать чувство уязвимости, изоляции и низкой самооценки, отрицание реальности травмы. Все эти чувства могут негативно повлиять на спортсмена и его реабилитацию после травмы.

Поэтому важно определить и помочь спортсменам справиться со своими чувствами.

6. Какие психологические особенности наблюдаются у спортсменов, которые особенно быстро или медленно восстанавливаются после спортивных травм?

Существуют факторы, которые часто встречаются у спортсменов, проходящих адаптацию к травме и реабилитацию. Тяжесть травмы обычно определяет продолжительность реабилитации. Независимо от продолжительности реабилитации, травмированный спортсмен должен иметь дело с тремя реактивными фазами травмы и реабилитации процесса: реакция на

травму, реакция на реабилитацию и реакция на возвращение к соревнованиям или завершение карьеры. Эти реакции могут носить кумулятивный характер в зависимости от продолжительности реабилитации. Другие факторы, влияющие на реакцию, на травму и реабилитацию, являются навыки спортсменов справляться с трудностями, прошлая история травм, социальная поддержка и личностные особенности. Все спортсмены не обязательно имеют все реакции, и не все реакции попадают в предложенной последовательности.

7. Как тренеры могут положительно повлиять на психологический статус спортсменов, которые восстанавливаются после травм, возможно, ускоряя тем самым их возвращение к соревнованиям?

Тренеры могут способствовать восстановлению после травмы, обеспечивая социальную поддержку травмированному спортсмену, например, поддерживая контакт и общение со спортсменом и проявляя эмпатию, они также должны признать, что ни у одного из двух спортсменов не будет одинакового опыта восстановления после травмы, и они должны создать тренировочную среду, чтобы подчеркнуть высокое качество реабилитации и в то же время проявлять реалистичные ожидания и терпение. Необходимо также предпринять шаги для того, чтобы спортсмен не был изолирован от команды и не чувствовал, что он или она менее приемлемы из-за своей травмы. Тренеры должны также обучать конкретным навыкам преодоления, таким как постановка целей, позитивная самореклама, лечебные образы и релаксация. Наконец, необходимо приложить усилия для обучения травмированного спортсмена о травме и процессе восстановления после травмы.

Литература:

1. Ахерн, Д.К., и Б.А. Лор (1997). Психосоциальные факторы в реабилитации спортивных травм. *Clin. Sports Med.* 16: 755-768.
2. Андерсен, М.Б., и Дж.М. Уильямс (1988). Модель стресса и спортивной травмы: Прогнозирование и профилактика. *J. Sport & Psychol.* 10: 294-306.
3. Вайнберг, Р.С., и Д. Гоулд (1999). Основы психологии спорта и упражнений. Champaign, IL: Human Kinetics.
4. Визе, Д.М., М.Р. Вайс, и Д.П. Юкельсон (1991). Спортивная психология в тренировочном зале: Опрос тренеров по легкой атлетике. *Спортивный психолог* 5: 15-24.
5. Гоулд, Д. и Э. Удри (1995). Психология травм колена. In: L. Griffin (ed.) *Rehabilitation of The Injured Knee*. Chicago, IL: Mosby Year Book, pp. 86-98.
6. Хейл, Дж. (1993). Психология спортивной травмы. Шампейн, ИЛ: Хьюман Кинетикс.
7. Паргман, Д. (1993). *Psychological Bases of Sport Injuries*. Morgantown, WV: Fitness Information Technology, Inc.